

**O MODERNISMO ARQUITETÔNICO E AS TRANSFORMAÇÕES
NA FORMA DE MORAR: a origem da profissionalização da
arquitetura de interiores no Ceará**

**MODERNISMO ARQUITECTÓNICO Y TRANSFORMACIONES EN
LA FORMA DE VIVIR: el origen de la profesionalización de la Arqui-
tectura Interior en Ceará.**

**THE MODERNIST ARCHITECTURE AND THE TRANSFOR-
MATIONS IN THE WAY OF LIVING: the origin of the professional-
ization of Interior Architecture in Ceará.**

**BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DIÓGENES (1); MÁRCIA GADELHA CA-
VALCANTE (2); TANIA DE FREITAS VASCONCELOS (3); LETÍCIA CAM-
POS DIAS (4)**

1. Doutora em Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP, 2012),
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design UFC
Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará
bhdiogenes@yahoo.com.br
orcid.org/0000-0003-4305-5485

2. Doutora em Arquitetura e Urbanismo (2015),
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design UFC
Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020 - 181 - Fortaleza - Ceará
E-mail:marciacavalcante@ufc.br
orcid.org/0000-0001-9851-3151

3. Doutora em Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP, 2007),
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design UFC
Avenida da Universidade, 2890-Benfica-CEP: 60020-181-Fortaleza-Ceará
taniafvasconcelos@gmail.com
orcid.org/0000-0002-3182-3558

4. Arquiteta e Urbanista (2020),
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design UFC
Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará
E-mail: leticia Campos Dias 96@gmail.com
orcid.org/0000-0001-6774-1821

RESUMO

O objetivo do artigo é abordar a origem da profissionalização da arquitetura de interiores no Estado do Ceará, que remonta à década de 1950, evidenciando seus principais personagens, ou seja, profissionais que foram precursores nesse ramo de atuação e aqueles que deram continuidade à atividade, assim como algumas das obras emblemáticas realizadas no período. O trabalho pretende elaborar uma síntese dessa atuação, no intuito de articular as histórias desses agentes com as mudanças na forma de morar da sociedade fortalezense. Os resultados alcançados - parte de uma pesquisa mais ampla ora em andamento - foram obtidos a partir do estudo de obras de referência, revisão da literatura sobre o tema, do exame de publicações sobre decoração da época e, sobretudo, da realização de entrevistas com pessoas que participaram do processo, envolvendo profissionais que iniciaram a atividade, clientes e jornalistas, assim como os primeiros arquitetos que passaram a atuar na área. A pesquisa é relevante no sentido de estabelecer um resgate das práticas profissionais relacionadas à profissão, revelando também aspectos concernentes à evolução das formas de habitar e se apropriar dos espaços arquitetônicos no contexto local. Trata-se de uma contribuição original, face à quase inexistente sistematização sobre o tema na cidade.

Palavras-chave: Arquitetura de Interiores; profissionais precursores; formas de morar; Fortaleza

RESUMEN

El objetivo del artículo es abordar el origen de la profesionalización de la Arquitectura de Interiores en el Estado de Ceará, que se remonta a la década de 1950, destacando sus protagonistas, es decir, los profesionales que fueron precursores en este campo de actividad y los que continuaron la actividad, así como algunas de las obras emblemáticas realizadas en la época. El trabajo pretende elaborar una síntesis de esta actuación, con el fin de articular las historias de estos agentes con los cambios en la forma de vivir de la sociedad de Fortaleza. Los resultados obtenidos, parte de una investigación más amplia en curso, se obtuvieron mediante el estudio de obras de referencia, la revisión de la literatura sobre el tema, el examen de las publicaciones sobre decoración de la época y, sobre todo, la realización de entrevistas a personas que participaron en el proceso, involucrando a profesionales, quienes iniciaron la actividad, clientes y periodistas, así como los primeros arquitectos que empezaron a trabajar en la zona. La investigación es relevante en el sentido de establecer un rescate de las prácticas profesionales relacionadas con la profesión, revelando también aspectos referentes a la evolución de las formas de vivir y apropiación de los espacios arquitectónicos en el contexto local. Es un aporte original, dada la casi nula sistematización sobre el tema en la ciudad.

Palabras clave: Arquitectura de interiores; profesionales precursores; formas de vivir; Fortaleza

ABSTRACT

The objective of the paper is to address the professionalization of the Interior Architecture in the State of Ceará, which goes back to the decade of the 1950's, highlighting the main characters, professionals who were forerunners in this professional role and those who carried on the development of the activity, as well as some of the most emblematic works made in the period. This work intends to elaborate a synthesis of this role, seeking to articulate the stories of these agents with the changes in the way of living of the Fortaleza society. The results achieved – part of a much wider research in progress – were obtained from the study of reference works, the review of the literature on the topic, the examination of publications about the interior decoration of the time and, most important, from the realization of interviews with people who have been part of the process, involving professionals who initiated the activity, clients and journalists, as well as the first architects who started to perform in the field. The research is relevant in the context of establishing the retaking of professional practices related to the professional role, revealing also aspects concerning the evolution of the ways of living and to appropriate the architectural spaces in the local conjuncture. This is about an original contribution, given the almost non-existing systematization of the topic in the city.

Keywords: Interior Architecture; forerunner professionals; ways of living; Fortaleza.

Introdução

O presente artigo é parte de uma pesquisa mais ampla que está sendo realizada pelas autoras sobre a profissionalização da arquitetura de interiores no Ceará. A pesquisa em andamento estuda o pioneirismo dos profissionais na área: arquitetos, decoradores e autodidatas e sua atuação em espaços interiores e nas suas transformações. O artigo pretende elaborar uma síntese dessa atuação, no intuito de articular as histórias desses agentes com as mudanças na forma de morar da sociedade fortalezense.

A cidade de Fortaleza vivenciou, ao longo dos últimos séculos, transformações urbanas, estéticas, funcionais, e culturais relacionadas a períodos temporais influenciados por fatores econômicos, culturais e sociais. No que se refere ao uso residencial, as primeiras residências urbanas fortalezenses são, em sua maioria, térreas, vulgarmente chamadas de *casa-corredor*, com fachadas alinhadas às ruas e localizadas no centro e, com a *Belle Époque*, no final do século XIX, foram incorporando características neoclássicas ou ecléticas.

No início da década de 1910 surgem os primeiros bairros residenciais, destacando-se o Benfica como o mais elitizado, no qual foi construído, em 1918, o Palacete de José Gentil. A oeste do centro, o bairro de Jacarecanga, atraiu as residências mais elegantes da época: *Itapuca Villa*, construído entre 1915 e 1920, do comerciante Alfredo Salgado; a *Festina Lente*, de Francisco Salgado, ornado de dísticos em francês; e em estilo *Art Nouveau* italiano (Liberty), de Thomaz Pompeu Sobrinho, datado de 1927.

O setor leste da cidade se tornou, em seguida, o principal vetor de expansão das residências das elites, cujos marcos iniciais foram a Praia de Iracema e a Rua do Colégio (atual Av Santos Dumont), que deu origem ao bairro da Aldeota. É nesse bairro onde, na década de 1950, foram localizados os primeiros exemplares modernos, assunto que será abordado na primeira parte do trabalho. É aí também onde se inicia a atuação dos primeiros arquitetos cearenses, bem como os trabalhos realizados nos espaços interiores pelos profissionais precursores estudados no artigo.

Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir do estudo de obras de referência, revisão da literatura sobre o tema, do exame de publicações sobre decoração da época e, sobretudo, da realização de entrevistas com pessoas que participaram do processo, envolvendo profissionais que iniciaram a atividade, clientes e jornalistas, assim como os primeiros arquitetos que passaram a atuar na área.

O artigo aborda inicialmente o surgimento do bairro da Aldeota e a construção de residências modernas nessa área da cidade e, em seguida, se estrutura em períodos temporais, a partir da década de 1950, relacionados à atuação dos profissionais: os autodatas e as primeiras decoradoras nas primeiras casas modernas; a influência da arquiteta Janete Costa e a formação de uma « escola » no Ceará; e, finalmente, a atuação dos arquitetos de interiores na personalização dos apartamentos.

A pesquisa se revela inédita ao levantar dados primários sobre o tema, através de entrevistas com profissionais, além de estabelecer uma periodização relacionada à atividade e sistematizar as informações que confirmam sua relevância na história da arquitetura cearense.

O bairro da Aldeota e as primeiras casas modernas em Fortaleza

No início da década de 1950, Fortaleza vive em meio a um período de intensas e profundas transformações. A cidade havia se consolidado como um polo de atração sobre as outras localidades do Estado, com um aumento significativo da população. Nos dez anos compreendidos entre 1940 e 1950, o número de habitantes aumentou de 180.185 para 270.169. E, no final da década de 1960, se registra uma população de 514.818 pessoas.

Reforçava-se o papel de Fortaleza, por sua força de atração, como grande centro urbano, embora apresentasse apenas um discreto crescimento econômico verificado em consequência da criação de organismos públicos e de indústrias, por meio da política de

industrialização da SUDENE. A cidade consolida sua hegemonia como importante polo regional.

Verifica-se também uma significativa expansão da malha urbana, com o surgimento de novos bairros. Mas o centro da Cidade ainda polariza as principais funções urbanas, onde se viam os primeiros sinais de modernidade, com os indícios de verticalização na Praça do Ferreira, a partir da presença de edifícios mais significativos, como o Hotel Excelsior e Ed. SulAmérica e onde foram então construídos o Ed. São Luiz e o Hotel Savannah.

Essa busca por signos da modernidade, aliás, é recorrente no imaginário urbano fortalezense, visível na acentuação do caráter urbano das práticas sociais, na efervescência de manifestações culturais diversas, na adoção de novos padrões de consumo e de comportamento e, sobretudo, na tentativa de criar uma imagem urbana moderna que caracterizaram a sociedade urbana fortalezense no período 1950-1970.

Com relação ao uso residencial, desde as primeiras décadas do século XX assistiu-se ao deslocamento das classes mais abastadas do centro e da zona oeste para o leste. O bairro da Aldeota, surge, então como o local preferido da burguesia, tendo a avenida Santos Dumont como eixo de expansão significativo. E, no final da década de 1930, começa a se consolidar como bairro “elegante” da cidade, para onde afluía a população de mais alta renda, na busca de uma diferenciação social, por via da segregação espacial. O seu clima ameno, privilegiado, constituiu importante fator de atração para uma população formada pela classe dominante, na verdade uma elite financeira do Ceará, o que conferiu elevado *status* ao bairro, desde a sua formação. A partir de então, no entender da população, o bairro foi ganhando aparência de lugar aristocrático, com a construção das primeiras mansões.

Contrariando um processo que vinha se desenrolando segundo uma tendência de direcionamento para o sentido oeste, as elites vão migrar para outra área, a leste, formando o bairro da Aldeota, que passou a ser *locus* privilegiado da burguesia emergente da Cidade, desde 1930. A área passa a exercer enorme atrativo para a população, em virtude

do *status* que lhe conferem os mais ricos, e a Aldeota surge como o novo bairro elegante da Cidade. (DIÓGENES, 2005, p.38)

Na década de 1950, o bairro era visto como o reduto da burguesia fortalezense, exercendo sua hegemonia nos diferentes setores da vida urbana. A cidade passou a ser dirigida pelo modo de vida oriundo da cultura das elites, que exerciam um controle sobre os demais setores da sociedade. O desenvolvimento do bairro da Aldeota parece estar intimamente ligado às classes dominantes do estado e às respectivas fortunas. Toda a zona leste era considerada de alto nível econômico e essa área era tida como o eixo mais dinâmico de valorização e renovação da cidade.

O bairro era então essencialmente residencial, de volumetria totalmente horizontal, com casas de médio e grande porte, em lotes grandes, com recuos generosos em relações às divisas, ao contrário do que ocorria do lado oposto da cidade (oeste e sudoeste), onde se concentravam as indústrias e as residências de baixo padrão.

No que se refere à arquitetura, até meados do século XX não se pode sequer falar de uma arquitetura cearense fruto da produção de arquitetos. Predominava a atuação de autodidatas, a maioria deles desenhistas, que trabalhavam no mais das vezes em parceria com engenheiros civis. Apenas no final da década de 1950 começam a chegar a Fortaleza os primeiros arquitetos, recentemente diplomados em outras cidades, que voltam à terra natal com o compromisso de aplicar novas práticas profissionais e métodos de trabalho, trazendo para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos praticados naqueles centros. Entre eles, destacam-se Roberto Villar de Queiroz, Enéas Botelho, Luís Aragão, Liberal de Castro, Neudson Braga, Marrocos Aragão e Ivan Britto.

Fortaleza oferecia ambiente favorável para o desenvolvimento do modernismo arquitetônico devido ao acelerado crescimento urbano e conseqüente aumento da demanda por projetos. Foi nesse período que se iniciou a construção de obras segundo os padrões ditados pelo modernismo, com projetos elaborados, em sua maioria, pelos arquitetos citados acima. Além de edifícios públicos, que ainda hoje conservam, em grande parte, suas

características originais, surgem as residências particulares, a maioria localizada no bairro da Aldeota¹.

Em meio a essa produção inicial da arquitetura moderna em Fortaleza, cabe destacar a atuação de alguns arquitetos não cearenses, de renome nacional, que tiveram importante participação no cenário arquitetônico local nesse período, como por exemplo Sergio Bernardes, que concebeu, em fins da década de 1960 o projeto diferenciado do Palácio da Abolição (Figura 1) e o Memorial Presidente Castelo Branco, significativos exemplares da arquitetura moderna brasileira em Fortaleza. Além de Paulo Casé, autor do projeto do Hotel Esplanada, demolido recentemente, e Acácio Gil Borsoi, arquiteto carioca que atuava na capital pernambucana, onde gozava de notoriedade e prestígio, razão pela qual foi convidado pelo industrial José Macedo, também senador da República à época, para elaborar o projeto de sua residência (Figura 2), em 1957. A obra (já demolida) representou um marco na produção de residências em Fortaleza e, depois dela, outros projetos foram desenvolvidos também por Borsoi, sobretudo para a elite empresarial local, como das residências de Benedito, Fernando Macedo e Clovis Rolim. Eram todas concebidas como forma de distinção social e elevação do status, seja pelas suas dimensões, seja pela novidade manifestada por seus atributos formais e técnico-construtivos.

Os clientes dos arquitetos eram a burguesia e a classe média, e a solicitação de projetos residenciais unifamiliares era enorme. Borsoi foi talvez o arquiteto que, nas décadas de 50 e 60, não somente no Recife, como no Nordeste brasileiro, projetou as residências mais requintadas e originais quanto à plástica e à excelência dos materiais de construção utilizados (SILVA, 1988:24).

¹ Essas residências modernas vieram somar-se àquelas já existentes no bairro, construídas desde as primeiras décadas do século XX, denominadas de “mansões”, por suas características e aparência elegante. “Nessas residências, de modo geral, podem ser identificadas quatro fases quanto ao aspecto formal, conforme a época em que foram construídas: 1) casas do início do século XX, do tipo “chalés”, com telhado aparente, três janelas na frente, varandas laterais, lambrequins e o arremate em frontão; 2) (anos 1915-1930) predomínio de formas ecléticas, com incorporação de modismos da época; 3) (anos 30-40): influência dos modelos veiculados pelas revistas estrangeiras; 4) (anos 40 em diante): buscaram uma linguagem moderna com o uso de platibandas e inspiração no estilo *art déco*, às vezes resultando numa aparência *kitsch* (DIÓGENES, 2005, p.36).

A atuação de Borsoi em Fortaleza, com os projetos dessas residências, contribuiu para disseminar entre a classe mais abastada as competências específicas do arquiteto, seja pela linguagem erudita adotada, alinhada aos valores da arquitetura moderna, seja para se contrapor à arquitetura produzida por leigos. Com isso, essa população de mais alta renda passa a procurar arquitetos e são elaborados inúmeros projetos de residências, principalmente no bairro da Aldeota e adjacências, todas elas de grandes dimensões e apresentando traços da arquitetura moderna, como as casas de Dario Galvão e Antônio Romcy (do arquiteto Neudson Braga), de Ivens Dias Branco e Marcelo Sanford (Figura 3) (José Armando Farias); Vanley Melo (projeto de Roberto Castelo) e outras tantas que apresentavam atributos similares.

Figura 1 – Palácio da Abolição (1971) Arquiteto Sérgio Bernardes
Fonte: Reproduzido da internet.²

Figura 2 - Residência José Macedo (1957) Arquiteto José Armando Farias
Figura 3 - Residência Marcelo Sanford (1962) Arquiteto Marcelo Sanford

² Igor Fracalossi. "Clássicos da Arquitetura: Palácio da Abolição / Sérgio Bernardes" 12 Out 2013. Arch-Daily Brasil. Acessado 31 Mai 2021. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/01-148709/clas-sicos-da-arquitetura-palacio-da-abolicao-slash-sergio-bernardes>> ISSN 0719-8906

Acácio Gil Borsoi

Fonte: Revista PROJETO n.171

Arq. José Armando Farias

Fonte: Acervo família José Armando Farias

Borsoi contribui, portanto, para o conhecimento e consequente valorização do ofício do arquiteto em Fortaleza, despertando o interesse dessa elite para contratar projetos elaborados por esses profissionais, ampliando significativamente o mercado arquitetônico da cidade.

Foi nesse período, com essa clientela de alto poder aquisitivo, que se passou a contratar profissional encarregado para fazer a decoração/ambientação da residência, de modo a se alinhar e complementar o projeto arquitetônico dessas moradias. Alguns desses arquitetos, autores dos projetos, ocupavam-se também de tal ofício, elaborando inclusive o design dos móveis, como os arquitetos Neudson Braga e Delberg Ponce de Leon. Em outras ocasiões, eram chamados os decoradores³ (ou decoradoras), cuja função era tornar a casa atraente, requintada e em sintonia com o projeto arquitetônico. A arquiteta pernambucana Janete Costa, a partir da década de 1960, também começou a produzir projetos de arquitetura de interiores para algumas dessas residências, como também para outros edifícios públicos na cidade, constituindo uma clientela significativa.

Personagem importante nesse cenário, cabe destacar a atuação de Arialdo Pinho (1927-1985), profissional autodidata, sem uma graduação formal, mas que, com talento e criatividade, teve papel relevante na sociedade fortalezense no âmbito da arquitetura e decoração a partir do final da década de 1950.

Arialdo Pinho era carioca, nascido no Rio de Janeiro em 1927 e, na sua trajetória, percorreu várias cidades do Brasil até que chegou em Fortaleza em 1958, vindo de Natal, onde havia morado por alguns anos, vinculado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagens do Rio Grande do Norte. Veio a convite do empreendedor imobiliário José Alcy Siqueira para executar serviços nas obras do incorporador, passando a trabalhar também como autônomo, chegando a criar a firma 'ARIALDO

³ A atuação desses profissionais, assim como da arquiteta Janete Costa, serão destacadas em outros itens desse artigo

PINHO DIAGRAMAÇÃO DE INTERIORES’, com escritório próprio no Edifício Jalcy, no centro da cidade, e depois na Avenida Monsenhor Tabosa.

Logo ele se viu inserido na sociedade local, encontrando, em meio à elite de Fortaleza, notadamente aquela que habitava o bairro da Aldeota, um amplo mercado de trabalho, elaborando inclusive projetos de arquitetura e atuando como “arquiteto” ou diagramador de interiores de várias residências. Arialdo oferece propostas criativas para essa clientela, de alto poder aquisitivo e disposta a aceitar inovações arquitetônicas, na busca por um projeto diferenciado.

Devido à sua desenvoltura com a arquitetura, desempenho que o fez ser tratado como arquiteto, a personalidade de Pinho estava estreitamente ligada com suas habilidades artísticas, às amizades com a elite e com artistas. A decoração de interiores e as artes plásticas se firmaram como opções efetivas de trabalho, de modo que o talento e a desenvoltura ampliaram seu ramo de atuação e as relações sociais (TAVARES, 2017, p.88)

Cabe destacar também a notória influência que Arialdo exerceu na formação intelectual e profissional de uma geração de colaboradores e estagiários de seu escritório, alguns deles jovens que se tornariam posteriormente conceituados arquitetos e urbanistas⁴. De personalidade empreendedora, ampliou seu repertório de projetos, adotando linguagens diversificadas em segmentos como artes plásticas, turismo, comércio, indústria e decoração de interiores de residências, lojas, escritórios etc. É considerado um dos precursores na área de arquitetura de interiores, atuando inclusive como designer de mobiliário (Figura 4).

⁴ Entre esses estagiários, estavam os arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, que trabalharam no escritório de Arialdo na década de 1960.

Figura 4 – Prancha com projetos de móveis elaborados por Arialdo Pinho em Fortaleza.
 Fonte: TAVARES, 2017

No Ceará, ele teve uma atuação profissional intensa por 27 anos, até o seu falecimento, em 1985, deixando um legado de projetos e obras realizados e grandes amizades, tendo contribuído para o surgimento de novos costumes, novas especialidades, novas formas de habitar na capital cearense.

As origens das atividades relacionadas à arquitetura de interiores em Fortaleza

A atenção com os espaços interiores em Fortaleza sempre esteve muito vinculada à decoração de eventos e a atividade foi iniciada ainda na década de 1950 por mulheres da alta sociedade, conhecidas pelo seu bom gosto, razão pelo qual eram convidadas a opinar sobre a decoração das casas de amigas, tratando-se, a princípio, apenas de um passatempo ou de uma gentileza, ou seja, não era uma atividade profissional e nem envolvia trocas financeiras. Entre as décadas de 1950 e 1970, essas mulheres, assim como outros decoradores autodidatas, tiveram uma atuação relevante na cidade. No intuito de compreender como os fatos se sucederam, a pesquisa realizou entrevistas com os próprios profissionais envolvidos, quando possível, além de seus familiares, clientes e jornalistas, que também participaram direta ou indiretamente do processo.

Inserida nesse cenário, Ignez Fiuza (1924-2016) foi uma figura que muito contribuiu para a profissionalização da atividade. Nascida em 1924 e educada em uma família tradicional de Fortaleza, de mulheres empreendedoras, Ignez conquistou visibilidade a partir do trabalho que realizou em uma casa que herdou do pai, por ocasião de seu casamento, a qual decorou de forma inovadora e ousada para a época (figura 5), no início dos anos de 1950.

Essa casa tem um papel fundamental, ela foi um divisor de águas, porque deu visibilidade a esse talento inato dela, foi quando as pessoas começam a procurá-la mais e a se interessar pelo assunto.⁵

Iniciou então a carreira despretensiosamente, ornamentando festas e residências arranjos florais e adornos, incluindo nas suas composições elementos inusitados, como itens de arte popular, ex-votos, antiguidades e até mesmo elementos da vegetação local, como folhas de bananeira e côcos, sabendo administrar muito bem as limitações de uma época em que o acesso a itens mais elaborados era difícil e dependia da importação de artigos do exterior.

⁵ Elisabeth Fiúza, filha de Ignez, em entrevista às autoras no dia 05/09/2019.

Após a morte prematura de seu marido, em 1965, decidiu fazer da decoração a sua profissão e fundou o primeiro antiquário cearense, o *Recanto de Ouro Preto* (figura 6), onde comprava e revendia antiguidades. Ignez conciliou a rotina no antiquário com o encargo de cerimonialista oficial do Palácio do governo durante anos, sem deixar de fazer as decorações residenciais e os eventos para os quais era solicitada. Em julho de 1970, com uma exposição de Floriano Teixeira, inaugurou sua galeria de arte que movimentou bastante a agenda cultural de Fortaleza, promovendo exposições de diversos artistas plásticos renomados, onde se reuniam arquitetos, artistas e a elite fortalezense. Versátil, vendia obras de artistas como Aldemir Martins e Floriano Teixeira, enquanto também incentivava artesãos do Mercado Central de Fortaleza. Pode-se dizer que Ignez Fiuza foi uma “educadora de olhares”: conquistou autoridade para aconselhar e identificar sobre o que havia de melhor nessa área.

Figura 5- Interior da casa na Praia de Iracema –Figura 6- Fachada do antiquário Recanto de Ouro primeira residência decorada por Ignez Fiuza, naPreto, fundado por Ignez Fiuza. ocasião de seu casamento.

Fonte: Ilustração por Cesar Fiuza Junior em SANCHES e SANCHES e FIUZA, 2013.
Fonte: Ilustração por Osires Abreu em SANCHES e SANCHES e FIUZA, 2013.

Regina Juaçaba (1935) foi também personagem importante para a história da profissão no estado do Ceará. criada em família formada por pessoas muito orgulhosas das suas casas, teve contato com a decoração desde a sua infância. Deu os primeiros passos na profissão ainda muito jovem, aos 14 anos, decorando a festa de um tio, onde fez uma cortina de serpentinas que encantou muitos olhares.

Alguns anos mais tarde, passou a organizar eventos e congressos que aconteciam nos clubes fortalezenses. Antes mesmo de completar 20 anos, participou de um curso com Mr. Davis⁶ (1910-2003), arquiteto americano que era pastor da igreja Batista e veio a Fortaleza fundar uma escola para a rede e, paralelamente ministrava cursos regulares de decoração na cidade.

No ano de 1969, Regina fundou a loja “Decore”, especializada em adornos e móveis, inovadora por ser uma das primeiras da cidade a organizar lista de presentes de casamento, e diferenciada também por vender com exclusividade itens de fornecedores do Sudeste. Inicialmente, a loja funcionava na garagem de sua casa, mas foi crescendo graças ao seu empenho e ao apoio de seus familiares, funcionando até meados de 2018, em uma trajetória de quase 50 anos de existência, atendendo uma clientela diferenciada, composta por personalidades influentes, incluindo figuras públicas da política e da sociedade.

Heloysa de Holanda Ferreira Juaçaba (1926-2013), por sua vez, era outra senhora da sociedade, mais ligada às artes plásticas e, que como artista e incentivadora de muitos jovens de talento, assim como Ignez e Regina, era também detentora de muito bom gosto e convidada muitas vezes para atuar no ramo da decoração. Natural de Guaramiranga-Ce, Heloysa também iniciou sua carreira no início da década de 1950, em uma trajetória de pioneirismo e dedicação à arte. Foi pintora, desenhista, escultora, tapeceira e gestora cultural, incentivando obras que faziam referência à cultura nordestina, durante uma época em que não era comum a presença de mulheres no meio. No ano de 1967 fundou o Centro de Artes Visuais⁷, o qual dirigiu por quase uma década. Participou também da fundação do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, além de atuar em diversos órgãos municipais e estaduais relacionados à arte.

Dados os primeiros passos rumo à formação de um mercado para a decoração de interiores, essas pioneiras foram descobrindo novos talentos que, por vezes, trabalhavam com

⁶ Graduado pela *National School of Design* em Nova Iorque, Burton de Wolfe Davis desempenhou importante papel no aperfeiçoamento da atividade da decoração no Ceará, ao oferecer um curso formal que instrumentalizava os profissionais amadores.

⁷ Posteriormente renomeado de Casa de Cultura Raimundo Cela.

elas e a quem deram visibilidade, momento em que surgem alguns decoradores autodidatas, de origem familiar simples, que foram conquistando seu espaço no mercado e tiveram grande importância para a consolidação do ramo no estado.

Entre eles está Sergei de Castro, nascido no ano de 1946, artista nato e de grande talento. Ainda muito jovem e no início da década de 1960, aos 16 anos, começou a decorar festas de Carnaval que aconteciam em clubes da cidade. Durante a preparação de uma dessas festas, foi descoberto por Regina Juaçaba, que ficou surpresa ao descobrir que era um rapaz tão jovem o responsável pelas produções que despertaram sua atenção.

Apesar da pouca idade, Sergei sempre foi muito sagaz e extrovertido e, aos vinte anos, foi morar no Rio de Janeiro, onde passou a conviver com personagens importantes que conhecia das revistas da época, tendo viajado muito, a partir de então, entre Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo elaborando serviços diversos na área.

Trabalhou por muitos anos ao lado de seu parceiro, o engenheiro Pedro Rossi, falecido em 1988, com quem tinha uma marcenaria onde produziam todos os móveis que criavam, desfrutando da liberdade de fazer e refazer as peças quantas vezes quisessem. A dupla produzia o mobiliário tanto para seus clientes dos projetos de decoração como também vendiam peças avulsas. Nesse ofício, os dois chegaram a trabalhar em média trinta casas simultaneamente e, quase tudo em seus projetos era desenhado e produzido na marcenaria, dado o difícil o acesso a peças adquiridas em lojas na época. Somam em seu portfólio decorações de residências e apartamentos de figuras importantes da sociedade, além da participação em diversas mostras, exposições e editoriais.

Sergei foi grande amigo da arquiteta Olga Krell, que veio a se tornar diretora da revista Casa Cláudia e, juntos, organizaram diversos editoriais de decoração, mostrando a riqueza da produção cearense a outras localidades do Brasil.

Jacaúna Osterno Aguiar foi outro decorador autodidata a contribuir de forma relevante para a profissionalização da atividade no Ceará. Nasceu no ano de 1943 na cidade de

Marco, no interior do estado. Ainda na adolescência, na década de 1960, mudou-se para a capital e trabalhou durante alguns anos em comércios de parentes e conhecidos.

Desde cedo, Jacaúna demonstrou grande apreço pela arte e cultivava o hábito de frequentar o teatro. Essa proximidade com o meio artístico lhe proporcionou a oportunidade de conhecer personalidades como o coreógrafo Hugo Bianchi e a estilista Maria José Lopes, muito conceituada na sociedade da época. Habilidade, produziu diversos adornos para as bailarinas usarem nas apresentações, além de bijuterias para compor as criações da estilista. Nesse cenário, foi descoberto por Ignez Fiuza e adentrou no universo da decoração residencial, participando com ela de diversas produções (Figura 7), até que optou por seguir carreira solo.

Quando eu comecei a criar bijuterias, a sociedade toda ia encomendar no meu apartamento. Como meu apartamento era 'bem arrumadinho', eles gostavam e chamavam: “Jacaúna, vamos dar um jeito lá em casa!” Aí a Ignez me chamou para trabalhar com ela.⁸

⁸ Jacaúna Aguiar, em entrevista às autoras no dia 17/09/2019.

Figura 7- Ornamentação elaborada por Ignez Fiuza tirando partido de elementos da natureza local.

Fonte: Fotografia de autoria desconhecida em SANCHES e FIUZA, 2013.

Até meados dos anos 1960 não existiam fábricas de móveis em Fortaleza e os desenhos eram enviados a marceneiros locais que, em pouco tempo já não conseguiam mais acompanhar a demanda crescente. Empreendedor, Jacaúna se une aos seus irmãos e então funda a loja Jacaúna Decorações em 1975, inicialmente como uma marcenaria que produzia móveis projetados sob encomenda, que posteriormente assumiu uma escala fabril, com produção em série. Com o crescimento da produção, decidiram transferir a indústria para sua cidade natal, Marco, que, anos depois, transformou-se em um grande polo moveleiro do estado.

Na sua produção de espaços interiores, destacam-se apartamentos em Brasília para diversos políticos cearenses que admiravam seu trabalho. Em uma trajetória marcada pela polivalência, Jacaúna dividia-se entre as decorações de residência e de festas e a administração da loja e da fábrica, algo que só se tornou possível graças ao seu dinamismo e ao trabalho realizado em equipe.

Raimundo Luiz do Amaral Holanda (1941-2008) foi outro profissional cearense cuja atuação também contemplou a decoração de residências e eventos. Trabalhou durante muitos anos em parceria com Ieda Holanda de Oliveira e Silva, proprietária da loja Chris Decorações e também com Mana Holanda, proprietária da loja Holanda Arte Interior. Junto com Mana, lançou a “Festa do Chapéu”, que reunia todas as personalidades influentes na sociedade fortalezense. Devido à sua atuação em duas frentes, eram frequentes os casos em que ornamentava as festas de casamento e, ao mesmo tempo, transformava as noivas em clientes das lojas, decorando também as suas casas.

O período relatado acima, pródigo de realizações, é importante por introduzir na cidade as atividades da decoração e arquitetura de interiores. Entre as personalidades citadas, algumas ainda relatam suas experiências na área e alguns ainda são atuantes no mercado, porém outros já partiram. No entanto, todos deixaram a sua parcela de contribuição nesse processo, antecedendo à atuação específica de arquitetos na área de projetos de interiores, fato que começou a ocorrer a partir dos anos 1970.

A atuação de Janete Costa em Fortaleza e sua “escola” na cidade

A atividade de arquitetura de interiores em Fortaleza está muito ligada à atuação da arquiteta Janete Ferreira da Costa (1932-2008) na cidade. Pernambucana de Garanhuns e graduada pela Faculdade Nacional de Arquitetura em 1961, Janete já alçava voos com as investidas e experiências profissionais adquiridas durante o período de seus estudos acadêmicos, iniciados ainda na década de 1950, na Escola de Belas Artes, em Recife.

A partir do final da década de 1960 começou a elaborar projetos em Fortaleza, juntamente com Acácio Gil Borsoi, seu parceiro de vida e trabalho, que já transitava profissionalmente na cidade. Janete realizou intervenções nos espaços internos de obras anteriormente concebidas por Borsoi, agregando valor a essas obras, como na residência da família de José Macedo, primeira casa projetada por ele na cidade, em 1957, e que lhe

abriu as portas do mercado de arquitetura nesta capital, em pleno desenvolvimento urbano e surgimento de novas áreas residenciais.

As obras se multiplicaram e além das novas, Janete continuou a renovar os interiores de obras de Borsoi, como aconteceu também na residência de Edyr e Clóvis Rolim, inaugurada em 1961, que já no final desta década, sofreu alterações internas significativas pelas mãos da arquiteta, que desde então passou a assumir os projetos de interiores destes clientes. E, além do profissionalismo já mencionado, daí em diante, os laços se estreitaram cada vez mais entre os arquitetos e os clientes, visto que, além dos projetos e obras, Janete e Borsoi fizeram grandes amigos na capital cearense.

A vida e carreira se mesclavam, e o estilo de atuação profissional da Janete ganhava crescente admiração por parte das exigentes e refinadas clientes, desenvolvendo com sensibilidade e talento seus projetos, com muita personalidade e sofisticação. A identidade, o esmero e a atenção para com os mínimos detalhes eram sempre exaltados.

Segundo a própria Janete:

O que eu encontrei foi um grande vazio nos arquitetos, uma falta de compreensão dos espaços interiores. Até hoje encontro, nos trabalhos de grandes arquitetos, graves problemas de circulação, de perspectiva interna, de não-compreensão do objeto que vai entrar. Eles conhecem o invólucro, mas colocam a porta no lugar errado, não criam os volumes necessários para fazer os interiores, não conhecem os objetos. E é este o sentimento de quem vai habitar, do que está perto dele, do que ele pode pegar. É no interior que ele vive. A arquitetura é feita para o homem e o homem tem seus pequenos objetos, a cadeira, o tapete, o cinzeiro. Você tem que conhecer todo este equipamento, conhecer pintura, escultura, arte popular, *art déco*, *art nouveau*, mobiliário moderno, para poder trabalhar esse espaço. Essa falta de compreensão dos espaços interiores pelos arquitetos eu encontrei até no Borsoi, então eu entrei para complementar o trabalho dele, e fui importante para ele também. (BORGES, 2020, pág.40)

A parceria de Borsoi e Janete nos projetos residenciais, orquestrando arquitetura e interiores, seguia em plenitude. E este diálogo se expressou também no âmbito institucional e público com a mesma intensidade e maestria, ao projetarem o icônico edifício do Ministério da Fazenda, conhecido como Receita Federal, cujo projeto arquitetônico é de

autoria do Borsoi e os espaços interiores assinados por Janete. Obra relevante no currículo destes profissionais, inaugurada em 1975, até hoje é ressaltada na paisagem fortalezense. (Figura 8)

Figura 8- Interior do Ministério da Fazenda / Receita Federal, 1975. Fortaleza, Ceará.
Fonte: Fotografia do acervo de Roberta Borsoi.

Seus projetos traziam contribuições de artistas como Burle Marx e Marianne Peretti, que, em Fortaleza, contracenavam com obras de Aldemir Martins e Sérvulo Esmeraldo, e muitos outros grandes nomes da arte cearense. Ter sua obra reconhecida por Janete gerava além da chancela, novos horizontes no cenário nacional, uma vez que a arquiteta, sediada em Recife, transitava pelo Rio, São Paulo e outras cidades brasileiras, executando projetos de grande relevância.

Desta forma, Janete incentivava e produzia um intercâmbio de culturas, arte e artistas pelo Brasil. Conferia aos seus projetos uma identidade contemporânea, ressaltando as riquezas da cultura regional. E, no Ceará, encontrou mais um celeiro nordestino muito rico, onde realizou descobertas e enfatizou tanto a arte quanto o artesanato local, destacando a arte popular. Contribuiu, de forma significativa, transformando a trajetória de muitos artesãos e artistas, ao mesmo tempo em que valorizava as raízes de um povo, escrevia, através da estética de seu ofício, capítulos inovadores na história da arquitetura

voltada para os interiores. Revelava uma nova forma de projetar, inovando em materiais e processos, seja no design de mobiliário ou em peças decorativas; além de cancelar outras importantes contribuições profissionais neste universo.

Parcerias com outros arquitetos na cidade também foram importantes encontros, com resultados destacados, a exemplo do Hotel Esplanada (Figuras 9 e 10), de 1978, recentemente demolido. Obra de referência na paisagem da cidade, fora um dos principais hotéis da Av. Beira Mar, cujo projeto arquitetônico era de autoria do carioca Paulo Casé, e o de interiores de Janete. Projeto de plena expressão, repleto de identidade e arte, considerado um marco na hotelaria cearense. Ali, ela realizou um trabalho excepcional, celebrado por profissionais, hóspedes e pela sociedade cearense.

Figura 9- Interior do Hotel Esplanada, 1978.
Fortaleza / Ceará
Fonte: Fotografia do acervo de Roberta Borsoi.

Figura 10 - Interior do Hotel Esplanada, 1978.
Fortaleza / Ceará
Fonte: Fotografia do acervo de Roberta Borsoi.

Diante de sua notória trajetória profissional, Janete encontrou empatia projetual com diversos nomes expoentes, arquitetos egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, que contribuíram no desenvolvimento e acompanhamento de seus projetos locais: Luiz e Ione Fiuza, em um primeiro momento; e, mais tarde, Denise Marinho de Andrade, Magda Oquendo, Jaqueline Fiuza e Christianne Siltton. Todos ou colaboraram, ou estabeleceram parcerias com a arquiteta, instituindo então a chamada “escola Janete” em Fortaleza, que, por muito tempo prevaleceu nos projetos realizados na cidade, influenciando inclusive outros profissionais da área, que se espelhavam nas concepções da consagrada mestra e realizavam trabalhos claramente

em sintonia com seu modo de projetar. O rigor do seu detalhamento, cheio de inovações, relacionado aos espaços internos de projetos residenciais, comerciais, hoteleiros ou corporativos, somado à sua personalidade cultural e artística, despertavam admiração nos jovens arquitetos à época.

O legado de Janete Costa transformou, pois, de forma decisiva, a atividade do arquiteto de interiores no Ceará, além de agregar valores superlativos à atividade com sua atuação na cidade.

A arquitetura de interiores no contexto do morar moderno em Fortaleza

A condição do morar moderno em Fortaleza, promovida por importantes setores da sociedade, recebeu um incremento significativo com a opção da elite por habitar em apartamentos. A década de 1980 constituiu um marco da migração da moradia em casas térreas, implantadas em espaçosos terrenos na Aldeota, para os edifícios residenciais multifamiliares. Vários são os fatores que podem ter contribuído este fenômeno: a mudança da lei de uso e ocupação do solo de Fortaleza, Lei nº 5.122-A, de 1979, que liberou a altura de 48,00m na Aldeota e 72,00m na orla marítima e aumentou os índices de aproveitamento; as questões de segurança agravadas com a crise financeira; a grande dimensão dos lotes da Aldeota que facilitavam a implantação das novas torres residenciais; e a valorização da orla marítima, como local de moradia, que ocorreu paralelamente às demais cidades brasileiras localizadas à beira-mar.

A implantação de edifícios residenciais na Av. Beira-Mar se iniciou timidamente na década de 1960, com a construção dos edifícios Jaqueline e Professor Marinho de Andrade, ambos com unidades pequenas, de 30,00m² a 120,00m². Cavalcante (2015) relata que, em 1972, foi construído o Edifício Arpoador, com quatro apartamentos por andar e que possuía os maiores apartamentos de Fortaleza, com 200,00m².

A socialite Maria Iracema Oliveira, ao vender sua mansão na avenida Santos Dumont, comprou dois apartamentos e unificou em 400,00m².

Esse fato transformou o edifício de apartamentos à beira-mar em objeto de desejo da elite cearense. (CAVALCANTE, 2015, p.305).

Nas décadas de 1970 e 1980, com a alteração da legislação, vários edifícios foram construídos na cidade, valorizando a moradia em apartamentos, principalmente na Av. Beira-Mar, onde se concentraram os edifícios mais luxuosos e direcionados para elite. Da década de 1970, destacam-se o Edifício Solar da Praia, de 1976, com unidades variadas de 167,00m² a 445,00m²; o Edifício Granville, de 1976, com uma unidade por andar de 347,41m² e cobertura duplex de 725.75m² (Figura 11). Da década de 1980, o Solar da Volta da Jurema, de 1982, com uma unidade por andar de 573,28m² e uma cobertura duplex de 917,97m² (Figura 12); o Edifício Presidente Kennedy, de 1982, com apartamentos duplex de 470,50m² e o Edifício Veneza IV, de 1985, com uma unidade por andar de 478,00m² e uma unidade de cobertura duplex de 910,25m².

Figura 11- Edifício Granville, 1976, autoria do arquiteto Acácio Gil Borsoi.
Foto: Ricardo Avelar
Fonte: Cavalcante, 2015

Figura 12- Edifício Solar da Volta da Jurema, 1982, autoria dos arquitetos Luis Barbosa Fiúza e Ione Felício Fiúza.
Foto: Ricardo Avelar
Fonte: Cavalcante, 2015

Os moradores desses imóveis aspiravam uma personalização do próprio apartamento, ocorrendo então o incremento da contratação de profissionais especializados para a elaboração de projetos de arquitetura de interiores. A grande mudança neste segmento foi o início dos trabalhos dos profissionais desde o período de construção, pois as modificações dos ambientes envolviam desde a divisão dos espaços até a escolha dos materiais de acabamento. Foi neste período então que o arquiteto se distinguiu dos profissionais autodidatas, pois a alteração de instalações, alvenarias e materiais demandava uma maior capacitação técnica. Nas décadas de 1980 e 1990, despontam como pioneiras nesta área as arquitetas Ione Felício Fiuza, Denise Marinho de Andrade, Magda Oquendo e Jaqueline Fiuza.

Além da Av. Beira Mar, a tendência do morar em apartamentos ocorreu também nos bairros residenciais, destacando-se, inicialmente, a Aldeota e o Meireles. Com isso, verificou-se a expansão da prestação de serviços de arquitetura de interiores e a valorização da profissão, atraindo novas gerações de arquitetos que se especializaram neste nicho profissional.

Um marco importante nesse cenário foi o lançamento da primeira exposição de decoração Casa Cor Ceará⁹, em 1999, que divulgou e valorizou o trabalho dos profissionais que atuavam na personalização dos ambientes internos das residências. Participaram da exposição 73 profissionais, dentre os quais arquitetos, decoradores, designers de interiores e artistas plásticos (figura 13). O critério de seleção era, essencialmente, ter prática profissional nessa área, congregando pioneiros e novos expoentes, que, em sua maioria, eram arquitetos.

⁹ A Casa Cor é uma exibição de decoração brasileira que teve origem em São Paulo e que, na época, pertencia ao grupo da Editora Abril. Era promovida, em Fortaleza, nesse período pelas franqueadas Maria Neza de Oliveira, Neuma Figueiredo Guimarães, Nereide Brito Figueiredo.

Figura 13- Capa da revista Casacor Ceará 1999.

Fonte : Acervo de Márcia Cavalcante.

Figura 14- Ambiente Home Theater da arquiteta Denise Pontes na Casa Cor Ceará 1999.

Fonte: Revista Casa Claudia ano 23 nº09. Encarte especial.

Após 21 anos do primeiro evento da Casa Cor, pode-se afirmar que este mercado profissional se consolidou e se profissionalizou ao longo do tempo. Daqueles participantes de 1999, alguns arquitetos muito bem conceituados no mercado, até hoje possuem escritórios especializados em arquitetura de interiores. Entre eles, Carlos Otávio Oliveira, Christiane Boris, Christianne Silton, Danielle Valente Lopes, Eliana Braga, Hermínia Lopes, Inês Cavalcante e Mônica Albuquerque, Ione Fiuza, Joaquim Campelo, Luce Galvão, Marcela Brasileiro, Marcelo Fortuna, Márcia Cavalcante, Marcus Novais, Manoela Correa e Melissa Dall'Olio, Racine Mourão, Regina Catunda e Rosalinda Pinheiro.

Figura 15- Ambiente Cervejaria do arquiteto Marcus Novais na Casa Cor Ceará 1999. Fonte: Revista Casa Claudia ano 23 n°09. Encarte especial.

Figura 16- Ambiente Restaurante e Bar do arquiteto Racine Mourão na Casa Cor Ceará 1999. Fonte: Revista Casa Claudia ano 23 n°09. Encarte especial.

Atualmente o mercado de trabalho de arquitetura de interiores, decoração e/ou ambientação está cada vez maior e prestigiado. E não apenas voltado para as classes mais privilegiadas. A diminuição das áreas privativas dos apartamentos e a valorização do bem estar têm gerado uma demanda cada vez maior por profissionais especializados para atuar de maneira eficiente nesses ambientes. O morar em apartamentos certamente contribuiu decisivamente para a consolidação da profissão.

Considerações finais

O resgate da trajetória da atividade relacionada à arquitetura de interiores em Fortaleza, revela as transformações urbanas, funcionais, culturais e estéticas ocorridas na cidade em períodos distintos, e está associado igualmente a fatores econômicos, políticos e sociais que impactaram este ofício. Todo o movimento de descobertas, conquistas e atuação profissional, que envolve diferentes fases, desde os primeiros trabalhos dos precursores até à consolidação da participação dos arquitetos, foi devidamente destacado na pesquisa.

A primeira fase corresponde à década de 1950 e consiste na atuação de refinadas e elegantes mulheres da sociedade fortalezense. Essas mulheres, consideradas detentoras

de extremo bom gosto, apresentavam uma desenvoltura natural e estavam muitas vezes ligadas às artes plásticas e visuais. Partilhando seus talentos, comumente decorando espaços festivos, logo começaram a colaborar, a pedido de amigos e familiares, com a decoração de suas residências. Como precursoras, ou se especializaram em atividades afins, ou inspiraram e contribuíram com o reconhecimento de promissores decoradores e ambientadores de espaços e festas. No entanto, estas atividades eram desenvolvidas sem qualquer formação acadêmica.

Um processo de transição desprezioso começa no final da década de 1950, com o início da atividade profissional dos arquitetos em Fortaleza. Formados em outros centros e com o propósito de fundar uma Escola de Arquitetura na cidade, estes arquitetos, em geral, elaboravam os projetos de residências no que se refere à edificação. Poucos se dedicavam aos detalhes dos espaços internos, o que muitas vezes continuava a cargo das decoradoras e dos autodidatas.

No início da década de 1960, porém, chegou a Fortaleza o arquiteto americano Mr. Davis que, com talento e experiência, ofereceu um notório impulso à categoria, agregando valor profissional à decoração de interiores. Ao oferecer um curso formal sobre o assunto, ficou patente o interesse de um significativo público, formado por pessoas envolvidas com essas atividades na cidade.

Outra interessante contribuição direcionada à atividade se deu através do trabalho do carioca autodidata Arialdo Pinho que, ao instalar seu escritório em Fortaleza, ainda nos anos 1960, traz consigo e partilha com seus colaboradores, inclusive estagiários estudantes de Arquitetura, um novo olhar para com o detalhamento de espaços internos, incluindo mobiliário, além de inovar, apresentando projetos com todo um rigor de representação quanto aos detalhes técnicos.

Assim, culminando todas as contribuições nesta específica área, nas décadas de 1970 e 1980, a arquiteta pernambucana Janete Costa, através da sua atuação profissional, deixou um substancial legado na cidade, percebido através das parcerias formadas com arquitetas locais, transformando significativamente o ato de projetar espaços internos,

chegando a criar uma verdadeira « escola » entre aqueles que admiravam o seu fazer arquitetônico. Integrando Arquitetura, Design e Arte de forma peculiar, com todos os rigores técnicos associados, os arquitetos passam a ter uma nova postura no desenvolvimento dessa atividade, consolidando assim a profissionalização do arquiteto de interiores.

A partir de então, com as transformações dos modos de morar e viver na cidade de Fortaleza, considerando principalmente a moradia em apartamentos, que gerou uma demanda ainda maior pela personalização dos espaços internos, os profissionais alavancaram este ofício e, ao mesmo tempo, criaram um valor agregado a esses projetos almejados pelos clientes da urbe. O escopo dos trabalhos profissionais evidenciava conhecimentos de técnicas construtivas e de materiais de acabamentos, além da funcionalidade requerida. Assim, novos arquitetos se incorporaram ao contingente profissional na área, que adota até hoje a denominação de « *arquitetura de interiores* ».

Referências

BORGES, Adélia et al. **Janete Costa: arquitetura, design e arte popular**. Cepe, Recife, 2020.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

SAMPAIO NETO, Paulo C.; GABRIELLE, Maria Cecília F. L. **Um palácio destronado...**. In: Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil. Porto Alegre, 2007.

DIÓGENES, Beatriz H. N. **A centralidade da Aldeota como expressão da dinâmica intra-urbana de Fortaleza**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

DIÓGENES, B. H. N.; PAIVA, R. A. **Caminhos da arquitetura moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto Acácio Gil Borsoi**. In: Anais do 2º Docomomo No-Ne. Salvador-BA, 2008

TAVARES, F.A. **Uma trajetória des-viável: o percurso profissional de Arialdo Pinho entre Natal e Fortaleza**. (Tese) Doutorado em Arquitetura e Urbanismo. UFRN, Natal, 2017

SANCHES, Janina. FIUZA, Elisabeth. **Fotobiografia Ignez Fiuza (1924-2016) – Ceará, Arte, Cultura**. Fortaleza: Editora Laços, 2013.

SILVA, Geraldo Gomes de. **Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco**. In: SEGAWA, Hugo (ed.) **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo: 1988.